

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625976>

ELSEVIER

Арифджанов Зокир ТахировичСт. преподаватель кафедры «Узбекский язык
и классическая восточная литература»
Международная исламская академия Узбекистана,
Тел.: +998935799579

Received: 08-02-2023

Accepted: 09-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: В статье З.Т.Арифджанова на тему «Литература и глобализация», говорится об актуальности этой проблемы и придает тот факт, что мы, существуя в эпоху глобализации, сами невольно становимся участниками глубинных изменений культурных стереотипов. Глобализация придала современному миру невиданную динамику, став для наций и национальных государств (в том числе и молодых) своеобразным тестом на выживание.

Keywords: Литература, глобализация, культура, искусство, наука

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 08-02-2023

Accepted: 09-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: In the article by Z.T. Arifdjanov on the topic "Literature and Globalization", it is said about the relevance of this problem and gives the fact that we, existing in the era of globalization, unwittingly become participants in the in-depth changes in cultural stereotypes. Globalization has given the modern world an unprecedented dynamic, becoming for nations and nation states (including the young ones) a kind of survival test.

Keywords: literature, globalization, culture, art, science

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение

Процесс глобализации, несомненно оказывает самое непосредственное влияние не только на искусство, литературу, культуру, но и на сами институты гуманитарных наук, на предметы и методологию их исследования, ставя под вопрос их существование в прежнем виде и ведет объективно к междисциплинаризации знания, к тому, что сегодня уже нельзя писать о той же литературе, не разбираясь в социологии, философии культуры, истории, антропологии или даже экономике. И, однако, во многих гуманитарных науках и, в частности, в том же литературоведении сам термин "глобализация", как и исследование ее многостороннего воздействия на культурный или литературный процесс - получает признание сравнительно медленно. Само по себе это странно, ведь институт письменности и, позднее, литературы весьма активно содействовал процессам модернизации и глобализации. Важный момент, уже на раннем этапе связывавший процессы глобализации со сферой словесности и позднее литературы, это, несомненно, изобретение книгопечатания в 1456 году, своего рода аналог цифровой

революции в XX веке, о чем неоднократно писали многие исследователи [1, с.76-88].

Материал и методы

Актуальность этой проблеме придает и тот факт, что мы, существуя в эпоху глобализации, сами невольно становимся участниками глубинных изменений культурных стереотипов. Глобализация придала современному миру невиданную динамику, став для наций и национальных государств (в том числе и молодых) своеобразным тестом на выживание. Являясь одной из доминирующих тенденций развития современной цивилизации, она оказывает исключительно сильное воздействие не только на социально-экономические и политические, но и на культурологические аспекты развития общества [2, с.192].

Н.Луман указывает на то, что глобальное на микроуровне присутствует (благодаря развитию средств связи и транспорта) в виде знания о бесконечной возможности иных контактов. Предположение о таком фоновом знании позволило бы говорить о глобализации как социальном факте, а это означает, что повышенное внимание к средствам коммуникации — в широком смысле этого слова — не только вполне оправданно, но и необходимо [3, с.19].

Результаты

Взаимодействия литератур, сильно и качественно возросшие и углубившиеся, во второй половине XX в. стали катализаторами процесса рождения общечеловеческой литературы. Этот процесс не был закончен в XX в. и передал эстафету литературной глобализации XXI в. Новое столетие уже в его начале оказалось оснащенным бурно развивающимися средствами электронного общения (такими, как Интернет, обогащенный созданием программ, позволяющих знакомиться с текстом, написанным на любом языке). Это убыстряет процесс эстетической интеграции и художественной глобализации и позволяет свершить и завершить в XXI в. обретение литературой принципиально нового качества - обще человечности, глобальности [4, с.12].

Обсуждение

В массовой культуре на сегодняшний день практически не осталось авторов, которые бы создавали свои произведения без оглядки на теорию, пусть порой и порядком упрощенную и искаженную, коммерциализированным миром глобализации. Тотальное воздействие постмодернизма привело к тому, что философско-эстетическая рефлексия обязательно включается в текст, художественное как бы растворяется в эстетическом. Даже так называемые неотрадиционалистские и якобы

миметические произведения обманчивы и на поверку оказываются лишь стилизациями, симулякрами часто без реальной референции.

Следует отметить, многие жанры массовой литературы сегодня уже почти достигли полюса полной унификации, даже если они существуют во вполне традиционной печатной форме и подписаны фамилией автора. Это касается таких форм массовой литературы, как триллеры, детективы и т.д., которые поистине стали интернациональными. Хотя сам механизм международного распространения жанров и стилей далеко не нов и лежал, как известно, в основе тиражирования многих, литературных форм и ранее, но его масштабы в сфере масскультулы сегодня действительно глобальны.

Глобализация и информационные технологии оказали неоднозначное влияние на литературный процесс. Социально-политическая и экономическая конъюнктура создала благоприятные условия для появления многочисленных литературных «произведений». Если с одной стороны глобализационные процессы подхлестнули писателей к обращению к проблемам сохранения национального самосознания в современном мире, преодоления кризиса гуманистических ценностей и определения роли человека в современном социуме, то с другой стороны - создали предпосылки для превращения художественных произведений в своеобразный товар одноразового пользования. В итоге литература разделилась: современная литература представлена как произведениями, имеющими общественно-историческое и художественно-литературное значение, так и образцами, являющимися кальками многочисленных любовных и детективных романов, романов-ужасов, а также других литературных форм. Издающиеся громадными тиражами произведения второго типа носят угрожающий характер, отрывая современного литературоведа и читателя от художественного осмысления значимых моментов социального бытия, в том числе и национального развития.

В этих условиях, возникает угроза культурного «обнищания» отдельных народов и национальностей. Искусство в целом, в том числе и литература, оказываются неспособными в полной мере реализовать свою социальную функцию. Зачастую искусство утрачивает свою социальную составную, оно все более становится игровым способом существования художника.

Современный кризис жанров в культуре, в том числе и в литературе, имеет глубокие корни, зиждущиеся на изменении пространственно-временных характеристик. Глобализация, а также сопутствующая ей информатизация, привела к «свертыванию» («сжатию») социального пространства и времени. Если пространственное «сжатие» все чаще проявляет себя в противостоянии космополитического и национального, то «сжатие»

социального времени к трансформации внутренней конструкции жанра как фактора литературного процесса.

Вывод

Глобализация и информационные технологии привели к резкому расширению виртуального пространства. В результате, возникла новая парадигма коммуникативного взаимодействия, что отразилось также и на современной литературе - возникла виртуальная (электронная) литература. Появление виртуальной литературы расширяет предмет литературоведения. Следует отметить, что виртуальная литература резко отличается от «классической литературы». Виртуальная литература носит массовый характер - отсутствие необходимости издавать произведения, упрощенный способ доведения произведения до массового читателя привело к росту числа авторов.

В то же время виртуальность создает благоприятные возможности для расширения литературного диспута, а также охвата круга читателей, пользующихся в основном электронными носителями информации. Отдельного внимания заслуживает и проблема «обратной связи» между «бумажным» и дигитальным жанром. Однако, проблемы влияния виртуального литературного процесса на «бумажную» литературу, в особенности в части жанрового развития остаются неизученными в полной мере.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Толстанова, М. В. Влияние глобализации на сферу литературы и науки о ней // М. В. Толстанова // Постсоветская литература и эстетика транскультурации: жить некогда, писать ниоткуда / М. В. Толстанова. - М., 2004. - С. 76 - 88.

2. Н.Н. Старикова. Славянские литературы в эпоху глобализации. «Перезагрузка» идентичности. // Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей. М. 2009. с. 192

3. Колосов Л.В.: Визуальное измерение глобализации. /www.globalculture.ru/

4. Глобализация как исторический процесс. //studme.org/kulturologiya

5. Akmalkhonov A. ON THE WORDS NOT INFLECTED FOR CASES BY ABU YA'KUB SAKKOKIY //Theoretical & Applied Science. - 2020. - №. 2. - С. 543-547.

6. Arifdjanov, Z. T. (2020). THE STRUCTURE OF PERSIAN VERBS AND THEIR ROLE IN WORD FORMATION. Theoretical & Applied Science, (7), 420-423.

7. Arifdjanov, Z. (2020). (2020). The semantic groups of prefixal verbs in the Persian language and their functional equivalents (using the verb??????? as an example). *The Light of Islam: Vol, (2), 10*.

8. Djafarov, B., & Arifdjanov, Z. (2021). ISSUES IN SEMANTIC STUDY OF TURKIC LOANWORDS IN PERSIAN. *Theoretical & Applied Science, (6), 350-352*.

9. Sayidirahimova, N.S. (2020). General Theoretical Aspects In Synchronical Typological Learning Of English Adverbs (Adverb Goals) // Published in *International Journal of Research Available at <https://edupediapublications.org/journals>. Available online: <http://edupediapublications.org/journals/index.php/IJR/> P. -Indiya., 2020. P. 384-398.*

10. Nizamova, Feruza (2019). Technological Issues and Innovative Solutions of Learning Ruba'is of Amir Khusrow Dehlavi // *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075 (Online), Volume-9 Issue-2, December 2019, Page No. 4792-4798. <https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-2/>*

11. Nizamova, Feruza (2020). Study of Amir Husrow Dehlavi s rubais. *The Light of Islam 2020 (3). 150-158*.